

Особенности цифрового маркетинга в малом бизнесе и предпринимательстве.

Студент Ташкентского химико-технологического института группа: 57-19 МТ курс: 3

Мухаммадиев Нодирбек Икрамович

Научный руководитель: Касимова Фатима Тулкуновна доцент (PhD) кафедры: Экономика и менеджмент промышленности ТХТИ.

Аннотация: в статье рассматривается цифровизация маркетинга в малом бизнесе на предприятиях пищевой промышленности в Республике Узбекистан, с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация, цифровой маркетинг, малое предпринимательство, пищевая промышленность.

В последние годы у малых предприятий Республики Узбекистан появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

Рассмотрим основные методики и инструменты цифрового маркетинга, активно используемые в настоящее время малыми и средними предприятиями

1. Поисковое продвижение или SEO (search engine optimization).

Поисковым продвижением называется совокупность мероприятий цифрового маркетинга, которые ориентированы на повышение позиций интернет-ресурсов компании в результатах выдачи поисковых систем. Эффективная деятельность в области SEO позволяет предприятию получить максимально высокие позиции в поисковой выдаче по ключевым фразам, наиболее соответствующим деятельности данного предприятия. Важность данного направления цифрового маркетинга обусловлено тем, что многие потенциальные клиенты ищут товары или услуги с помощью поисковых систем, и нахождение малого предприятия на первых строках в результатах поиска дает возможность значительно увеличить продажи.

Особенностью SEO продвижения является его ориентированность на пользователей в сети Интернет, которые ищут конкретные товары или услуги.

2. Контекстная реклама – это технология продвижения, позволяющая демонстрировать рекламные сообщения о продукции или услугах малого предприятия при нахождении на веб-страницах с похожим контентом. Сообщения размещаются в платных рекламных блоках в выдаче поисковых систем либо на тематических сайтах, имеющих высокую посещаемость. Рекламные материалы показываются только тем пользователям, которые ввели релевантный поисковый запрос или иным образом через свое поведение продемонстрировали интерес к предлагаемой рекламодателем продукции или услугам.

3. Медийно-контекстная реклама - это усложненный вариант контекстной рекламы. В данном случае используются медийно-контекстные баннеры, которые демонстрируются на крупных сайтах по специальным алгоритмам, в зависимости от поведения пользователей. Технология отбора пользователей осуществляется аналогично технологиям обычной контекстной рекламы.

Использование данного канала цифрового маркетинга позволяет малым и средним предприятиям:

- повышать уровень узнаваемости торговой марки;
- проводить специализированные рекламные акции для выделенных целевых сегментов;
- транслировать рекламу новых товаров или услуг на четко сфокусированную целевую аудиторию.

Медийно-контекстная реклама дает возможность большего охвата целевой аудитории, чем использование обычной контекстной рекламы.

4. Email маркетинг. Данное направление относится и к традиционному маркетингу, и к цифровому. Суть этой техники заключается в рассылке электронных почтовых сообщений существующим и потенциальным клиентам. Email маркетинг, как правило, применяется вместе с другими видами цифрового продвижения, так как не обеспечивает высокого уровня эффективности. Преимуществом данного вида продвижения является низкая стоимость и развития долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

5. Продвижение в социальных сетях (social media marketing, SMM).

Данное направление продвижения основано на привлечении внимания пользователей социальных сетей к товарам или услугам компании. Требуется минимум финансовых затрат, может осуществляться силами самого предпринимателя, без привлечения дополнительных специалистов.

Задачи, решаемые при использовании данного вида продвижения:

- выведение рынок нового товара или услуги, еще неизвестного потенциальным потребителям;
- работа с репутацией компании, завоевание доверия;
- информационная поддержка клиентов;
- анализ целевой аудитории: структура, интересы, образ жизни, привычки.

6. Баннерная реклама в Интернете.

Для получения максимального результата от размещения баннеров в Интернете предпринимателю необходимо грамотно выбрать площадку и место для рекламы. Маркетологи рекомендуют выбор площадок, содержание имеющих отношение к теме публикуемого баннера.

Классификация баннерной рекламы приведена на рисунке 1.

Классификация баннерной рекламы.

В таблице 1. рассмотрим инструменты маркетинга, применяемые малыми предприятиями в Узбекистане и в других странах. Таблица составлена автором на основании использования международного сборника маркетинговой статистики за 2021 г³¹.

³¹ The Ultimate List of Marketing Statistics for 2021 (Source: <https://www.hubspot.com/marketing-statistics>)

Таблица 1 - Инструменты маркетинга, применяемые малыми предприятиями в Узбекистане, России, США

Инструмент цифрового маркетинга	Процент малых предприятий, использующих маркетинговые инструменты, % от общего количества		
	США	Россия	Узбекистан
Секторное продвижение SEO			
Телевизионная реклама			
Текстовая реклама			
Контекстно-контекстная реклама			
Видео маркетинг			
Продвижение в социальных сетях			
Другие виды рекламы			

Делая вывод следует отметить, что в настоящее время рынок цифрового маркетинга рынок получил значительный импульс развития. Увеличивается количество агентств, повышается качество предлагаемых сервисов, на рынок выводятся новые аналитические решения, а также решения для управления взаимоотношениями с клиентами цифровой среде.

Список использованной литературы.

²The Ultimate List of Marketing Statistics for 2021 (Source: <https://www.hubspot.com/marketing-statistics>).

²Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике [Электронный ресурс] <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/small-business-and-entrepreneurship>.

3. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26